

تصكر عن المرحم المغربي للكراسك والأبحاث
في قانون الأعمال

❖ أعلام في القضاء

- العلامة القاضي عياض، د/ محمد الطودار.

❖ قبس من شخصيات قانونية

- الدكتور عبد الحميد بدوي: قاضي العروبة الأمي، ب/ رضى بن يحي.

❖ أبحاث ودراسات

1. إشكالية التوفيق بين مبدأ السلامة الإقليمية للدول وحق تقرير المصير، دراسة في القانون الدولي العام، د/ محمد بوبوش؛ وسائل دفع المسؤولية المدنية الطبيب البيطري عن إنتاج الدواء البيطري - مخاطر التقدم العلمي أنموذجا، د/ محمد مومن وب/ أحمد السراوي؛
3. النظرية الحديثة للغبن: الغبن الاستغلالي - قراءة في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، ب/ طارق محفوظ؛
4. التقييدات المؤقتة الواردة على العقار المحفظ في التشريع المغربي، ب/ محمد المهدي دربال؛
5. التحليل العملي للأثار السلبية للتراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري وكيفية التصدي لها بفعالية، ب/ لطيفة الينبي؛
6. خصوصية قواعد الإرث في أراضي الجماعات السلالية، ب/ محمد الجزولي.
7. Les produits de la finance islamique comme alternatives de financement des PME : Analyse théorique des contrats Mourabaha, Moucharaka et Moudaraba, R/ Ali Squalli.

❖ نبض المحاكم

- أحكام وقرارات مختلفة صادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

❖ نافذة على الجامعة

- أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع: الحماية القانونية والمؤسسية من الاعتقال التعسفي، ب/ عبد العزيز سلواني؛
- مذكرة لنيل شهادة الماجستير حول موضوع: القاضي والعقد، ب/ مبروك ظاهري.

مختصة من قبل محترم القانون والعلسة والجمع
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بهاس

مجلة معالم قانونية

Revue jalons juridiques

تصدر مرة في السنة

طبع ونشر

العدد السابع

2025

المدير المؤسس

عمد الصومار

منتدب فضائي بمعكمة الاستئناف التجارية بأكامير

journallegalmilestones@gmail.com

مدير تحرير المجلة
د/ محمد الطودار

مدير المجلة
د/ عبد العزيز الصقلي

نائب رئيسة التحرير
د. عمر بوسالم

رئيسة تحرير المجلة
د/ بهيجة فردوس

المدير المساعد
د/ ناصر متيوي مشكوري

هيئة التحرير

إدريس جويدي سيد أحمد محمود أحمد عبد الفضيل محمد بكر يوسف تيبس عمرو لمزرع فاطمة لحروف سعيد البكوري
نرجس البكوري محمد لطفي أديب حمدي خالد لعوان علي الصقلي رضى بن يحي يوسف الشكر

المراجعة اللغوية

اللغة الإنجليزية: كبير صاندي

اللغة الفرنسية: مصطفى جهيم

اللغة العربية: محمد الكوجيلي

الهيئة الاستشارية

عبد الرزاق طلال جاسم السارة، عميد بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى، العراق.

بيير ماليه، عميد بكلية القانون بجامعة عجمان، الإمارات.

كمال علاوين، عميد سابق لكلية القانون بالجامعة الأردنية، الأردن.

خليل الفندري، عميد سابق بكلية الحقوق بجامعة صفاقس، تونس.

عادل عبد الحميد الفجال، أستاذ القانون بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

حسنة الرحموني، أستاذة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسرية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية.

بشار طلال المومني، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون، جامعة خورفكان، الإمارات.

ضحى النعمان، أستاذة القانون المدني المشاركة بكلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق.

الهيئة العلمية

القانون الخاص والشريعة

عبد العزيز الصقلي	سهيل الأحمد	نبيل العبيدي	أيمن خالد عبد الكريم مساعده	نعمان رقيق
علي خالد قطيشات	محمد مومن	فراس الزويبي	محمد حسين عبد العال	لعروسي الشملاي
خالد عشتان الضفيري	قذافي عزات الغنائيم	خالد جمال أحمد حسن	حيدر عبد الرزاق حميد	عبد الرزاق وهبه سيد أحمد محمد
عدي البشير	علي المهدي	أحمد خرطة	ميثم محمد عبد النعماني	منير عياري
محمد سعد خليفة	سليمان عبد الجليل	مراد محمود المواجة	عبد الرزاق أيوب	صالح أحمد اللهيبي
جميلة العمري	مهدي منير	وليد قضموم	أبو بكر مهم	محمود عادل محمود جاسم
عقل يوسف مصطفى مقابلة	كثرة حرشي	محمد محروك	أحمد شوقي	مؤيد القضاة
أبو الوفا محمد	نادية حموتي	علاء الدين خصاونه	حازم نعيم الصمادي	أنور محمد صدقي مساعده
نرجس البكوري	محمد شكري الجميل العدوي	أحمد عبد الظاهر	زينبة غانم عبد الجبار الصفار	طاليل الشيباب
هدى الطالب علي	خالد بن عبد الله المزني	محمد طه عباس الصديق	أيمن مصطفى البقلي	العربي البوبكري
نور الدين الفقيهي	محمد بن طالب	جهاد محمد الجراح	مظفر جابر الراوي	يونس نفيد
حمد خير العدوان	المصطفى قريشي	مراد بن صغير	محمد المجني	ناصر محمود الشريمان
حنان سعدي	عبد القادر مستور	هشام سعيد حسب الله الأوسي	إبراهيم أحمد محمد الرواشده	فاطمة آيت الغازي
زين محمود علي الزين	علاء عيد طه	علي عبد الحميد تركي	فدوى القهواجي	عبد القادر صابر علي جرادة
أنجوم عمر	أحمد عبد الحميد أمين سليمان	كريم سامي	مصطفى إبراهيم أحمد عربي	محمد سيد رزق متولي حرب
طارق بن الحميدي العتيبي	عبد الله عبد الأمير طه العمري	علي حسين كعود	حافظ بوعزيز	رغيد عبد الحميد فتال
توفيق عارف توفيق المجالي	سليمان المقداد	محمود إبراهيم فياض	سماح قوبعة	أسامة الروكي
عواطف زارة	سلى عبيد الشعري	مصطفى ميمون	أنور أحمد راشد الفزيع	نصر أبو الفتوح فريد حسن
إيمان بن صالح	ديدي ليلي	نجلاء توفيق نجيب فليح	قيس عبد الوهاب الشيخ	أسيل عمر مسلم سلمان الخالد
أسماء سالمين محمد العرياني	لمياء سهران	عادل العشايي	سمية كتون	هاشم أحمد محمود
حسن لعلج	عبد الله محمد احجيله	محمد سعيد إسماعيل	إيمان فتحي الجميل	سامية الفاتح طه الحاج
لسعد أحمد الهادي الشريف	هدى حسن صديق	محمد بومديان	عادل راجع	عبد الرحيم البشير
عباسي الحسين	محمد شعيب عبد المقصود	هانبا محمد علي فقيه	محمد نواف تلاج القواعره	مريم مغراوي
محمود سلامة الشريف	الحسن الصقلي			

القانون العام والاقتصاد

هشام برجواي	رشيد المدور	عمر المخزومي	آمال عبد الله أبو عازة	عدنان عاجل عبيد
عميد عاصم خصاونه	الحسين ملوكي	أحمد خلف حسين الدخيل	بدر حماده صالح الجبوري	وفاء مكودي
قيس حسن عواد	إدريس لكربي	عبد الرزاق هيري	خالد لفته شاكر الزبيدي	إبراهيم مفلح كامل الشوابكه
مجدي شعيب	عبد الرحيم المصلوحي	صلاح سعود محمد الرقاد	عمار سعدون سلمان البديري	عوض الليمون
سعد عطية حمد الموسى	حكيم التوزاني	محمد البداوي	حسام حميد شهاب	عمر صالح علي العكور
مبروكة كريم محمد عبد القادر	مروان محمد محروس المدرس	عمار شقواري	بهاء الدين خويره	مهجة محمد عبد الكريم
عبد العزيز خنفوسي	أحمد عارف ربيع الضلاعين	ياسر يوسف حذمان الخلايلة	محمد بوبوش	عبد الوهاب كريم حميد
عادل تميم	عبد الكريم عوض خليفة	أميرة عبد العظيم محمد عبد الجواد	أماني محمد	نعيمة فرج عبد اللطيف الحداد
جواد الرباع	أمينة الفطناسي	ظافر مدحي فيصل الدوري	محمد بن عبد الله الجهوري	عماد مؤيد جاسم
صلاح الدين أبو زيد	عبد العزيز أحمد حسن	نسرين فتحي حسين عدوان	سمر الخمليشي	أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب

قواعد النشر

أولاً: تهتم مجلة معالم قانونية بنشر كل الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالقانون وفق الضوابط التالية:

- ✓ يجب أن يكون البحث ضمن مجال العلوم القانونية؛
- ✓ يجب أن يكون البحث العلمي رصيناً، يحتوي على مقومات الجدية والأمانة العلمية، والابتكار في المواضيع القانونية المطروحة على الساحة؛
- ✓ أن لا يكون قد سبق نشره أو وعد بنشره في مجلة أخرى؛
- ✓ تنشر مجلة معالم قانونية البحوث العلمية القانونية الأصلية للباحثين مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية دون إدراج ملخص أو كلمات مفتاحية للبحث ولا تدرج المراجع في آخر البحث؛

✓ أن يكون البحث مطبوعاً باستخدام برنامج word، ويراعى في البحث الجانب الشكلي التالي في طريقة كتابة المتن والتهميش:

- ♦ يكتب العنوان بخط traditional arabic حجم 20، ويجب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبراً عن محتوى البحث؛
 - ♦ على أن يكتب اسم الباحث أو الباحثين بخط arabic typesetting حجم 18؛
 - ♦ أما مضمون البحث المكتوب على المتن فإنه يكتب بخط sakkal majalla بحجم 16 والعناوين الرئيسية بنفس الخط حجم 18؛
 - ♦ على أن يتم إدراج الهوامش في أسفل كل صفحة، وتكون الهوامش من كافة الاتجاهات 2.5 سم بخط sakkal majallat بحجم 12
- ✓ يرسل البحث إلى مدير تحرير المجلة بواسطة البريد الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني التالي:

journallegalmilestones@gmail.com

✓ ترسل الأبحاث لتحكيمها من قبل (ثلاثة) من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ التعليم العالي / أستاذ دكتور، أو أحدهما أستاذ التعليم العالي / أستاذ دكتور، وإثنان برتبة أستاذ مؤهل / أستاذ مشارك في مجال تخصص البحث المرسل للتحكيم، وفي حالة كانت نتيجة اثنان من الثلاثة يصلح للنشر (أو تعديلات طفيفة) والثالث سلبي (لا يصلح للنشر) يقبل البحث مع التعديلات المطلوبة والمهمة، وفي حالة كانت نتيجة اثنان من ثلاثة سلبية (اثنان لا يصلح للنشر) يكون البحث مرفوض.

✓ تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم حسب الأصول المتبعة، وللهيئة العلمية الحق في اتخاذ النتيجة التالية أثناء التحكيم:

أولاً: يصلح للنشر بدون أية تعديلات؛

ثانياً: يصلح للنشر بتعديلات جوهرية؛

ثالثاً: يصلح للنشر بتعديلات طفيفة؛

رابعاً: لا يصلح للنشر.

✓ تستغرق مدة تحكيم المقالات والبحوث أربعة أشهر كحد أقصى من تاريخ إرساله للتحكيم؛

✓ يراعى في أسلوب توثيق المصادر/المراجع نظام الحواشي السفلية المتسلسلة أدنى كل صفحة برقم متصل في البحث على النحو التالي:

1. يشار عند توثيق المصادر/المراجع من الكتب إلى: اسم المؤلف أول مرة (اسمه الكامل)، ثم اسم الكتاب، ثم رقم الطبعة، ودار النشر، ومكان النشر وسنته، ثم المجلد أو الجزء، متبوعاً برقم الصفحة، ويعاد مجتزأً حيثما تكرر، مثل: إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1990، الجزء الأول، ص 84.

إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، م س، ص 167؛

2. يشار عند توثيق مقالات المجلات والدوريات إلى اسم الباحث (كاملاً) أول مرة، ثم اسم البحث، ثم اسم المجلة، والجهة التي تصدر عنها، ومكانها، والعدد أو المجلد، ثم السنة، والصفحة، ويعاد مجتزأً حيثما تكرر مثل: محمد الكشور، ثبوت التاريخ في الوثيقة العرفية في التشريع المغربي، منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، العدد 31، 1999، ص 37.

محمد الكشور، ثبوت التاريخ في الوثيقة العرفية في التشريع المغربي، م س، ص 40؛

3. يشار عند توثيق أبحاث أعمال المؤتمرات والندوات إلى اسم الباحث، ثم اسم المؤتمر أو الندوة، والجهة التي نظمتها، ومكانها، ثم السنة، والصفحة، ويعاد مجتزأً حيثما تكرر؛

4. يشار عند توثيق البحوث المنشورة على الأنترنت تحديد اسم المؤلف، وعنوان الموضوع، مع ذكر الرابط، وتاريخ الإفادة منه (ضرورة الإشارة إلى ساعة الاطلاع عليه)، شرط عدم وجود نسخة ورقية منه؛

✓ يحصل الباحث بعد صدور العدد الذي نشر به مقاله على نسخة من ذلك العدد، كما يحق له الحصول على نسخة من أي عدد شاء مرة كل ثلاث سنوات بحسب اختياره؛

✓ تخلي المجلة مسؤوليتها من أي إخلال بالملكية الفكرية للمقالات المنشورة بأي عدد ينشر عنها.

ثانياً: كما تهتم مجلة معالم قانونية بنشر الإطار العام (المقدمة، الإشكالية، دوافع الاختيار، الأهمية، منهج وخطة البحث) عن الرسائل والأطاريح التي نوقشت في كليات القانون أو غيرها من الكليات شريطة أن تكون لها صلة بعلوم القانون وفق الضوابط المذكورة أعلاه.

أعلام القضاء

- 3..... العلامة القاضي عياض
الدكتور: محمد الطودار - الدكتور: محمد شكري الجميل العدوي

قبس من شخصيات قانونية

- 15..... الدكتور عبد الحميد بدوي قاضي العروبة الأممي
بقلم: رضى بن يحي - الدكتور: محمد لكبايش

أبحاث القضاء

- 23..... إشكالية التوفيق بين مبدأي السلامة الإقليمية للدول وحق تقرير المصير- دراسة في القانون الدولي العام
بقلم الدكتور: محمد بوبوش
- 35..... وسائل دفع المسؤولية المدنية الطبيب البيطري عن إنتاج الدواء البيطري - مخاطر التقدم العلمي أنموذجا
بقلم الدكتور: محمد مومن - الباحث: أحمد السراوي
- 51..... النظرية الحديثة للغبن: الغبن الاستغلالي -قراءة في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود المغربي -
بقلم: طارق محفوظ
- 79..... التقييدات المؤقتة الواردة على العقار المحفظ في التشريع المغربي
بقلم: محمد المهدي دربال
- 103..... التحليل العملي للآثار السلبية للتراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري وكيفية التصدي لها بفعالية
بقلم: لطيفة الينبعي
- 119..... خصوصية قواعد الإرث في أراضي الجماعات السلالية
بقلم الباحث: محمد الجزولي

Les produits de la finance islamique comme alternatives de financement des PME : Analyse théorique des contrats Mourabaha, Moucharaka et Moudaraba..... 133

Ecrit par: Ali SQUALLI

نبض المحاكم

- 147..... قرار محكمة النقض، عدد: 1/598، المؤرخ في: 2022/04/26، ملف: اجتماعي، عدد: 2021/1/5/3009.....
- 151..... قرار محكمة النقض، عدد: 1/1146، المؤرخ في: 2024/07/10، ملف: جنحي، عدد: 2024/1/6/2291.....
- 155..... قرار محكمة النقض، عدد: 1/124، المؤرخ في: 2023/02/07، ملف: مدني، عدد: 2022/1/1/6916.....
- 160..... قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد: 1340، المؤرخ في: 2018/03/15، ملف: المسؤولية البنكية، عدد: 2018/8220/480.....
- 168..... قرار محكمة الاستئناف بمراكش، عدد: 146، المؤرخ في: 2024/04/24، غرفة المشورة، عدد: 2024/1124/86.....
- 176..... قرار محكمة الاستئناف بالعيون، عدد: 328، المؤرخ في: 2019/12/25، ملف: مدني، عدد: 2019/1501/195.....
- 181..... أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلية، عدد: 17 — المؤرخ في: 2020/03/25، ملف: استعجالي، عدد: 2020/1101/18.....
- 185..... حكم المحكمة الابتدائية بتمارة، عدد: 699، المؤرخ في: 2021/07/01، ملف: منازعات الشغل، عدد: 2020/1501/591.....
- 191..... حكم المحكمة الابتدائية بالخميسات، عدد: 297، المؤرخ في: 2019/07/18، ملف: قضايا العقار، عدد: 2019/1402/33.....

نافذة على الجامعة

- 203..... 1- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص - عبد العزيز سلواني-.....
- تحت عنوان: «الحماية القانونية والمؤسسية من الاعتقال التعسفي» نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
- 203..... 2- شهادة لنيل الماجستير - مبروك طاهري-.....
- تحت عنوان: «القاضي والعقد» نوقشت بكلية الحقوق، جامعة صفاقس جمهورية تونس

وسائل دفع المسؤولية المدنية للطبيب البيطري عن إنتاج الدواء البيطري - مخاطر التقدم العلمي أنموذجا

بقلم الدكتور: محمد مومن
أستاذ التعليم العالي
مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

الباحث: أحمد السراوي
طالب بسلك الدكتوراه
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة القاضي عياض مراكش

مقدمة

الطب البيطري هو العلم الذي يهتم بمنع ومكافحة وتشخيص وعلاج الأمراض التي تؤثر على صحة الحيوانات، والوقاية من انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر.

لا يقتصر دور الطبيب البيطري على علاج ورعاية الحيوان المريض فقط، بل قد يمتد عمله ليشمل عدة خدمات، ومنها إنتاج الدواء البيطري، والاستعانة بالأبحاث العلمية المتطورة لإنتاج سلالات حيوانية، وتطوير طرق العلاج والأدوية.

ومن جهة أخرى، فإن كل تجربة ميدانية للأدوية البيطرية المرخص بها مسبقا من طرف الإدارة يجب أن تتم بتعاون مع الطبيب البيطري المرخص له المكلف بمتابعة القطيع المعني⁽¹⁾.

وبالرغم من أن صناعة الأدوية البيطرية تعتمد على البحث العلمي والتجربة، فإنها تتضمن مخاطر ترتبط بالتقدم العلمي والتطور التقني، وقد تسبب أمراضا أو أضرارا غير متوقعة، ولا يمكن اكتشافها في حدود المعرفة الفنية السائدة وقت الإنتاج أو وقت طرح الدواء للتداول، وهو ما قد يؤدي إلى قيام مسؤولية البيطري عن هذه الأدوية.

(1) - المادة 60 من مدونة الأخلاقيات المتعلقة بالالتزامات المهنية البيطرية الصادر بتنفيذها مرسوم رقم 2.07.1332 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5827 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1431 (5 أبريل 2010).

ويعد الدواء من أكثر السلع حساسية، لما يتسم به من خصوصية ناتجة من كونه ليس مجرد منتج عادي، بل إنه مادة شديدة الخطورة. كما أنه يقع ضمن نطاق مسؤولية المنتج عن العيوب التي قد تشوب منتجاته، إلا أنه للمنتج إمكانية دفع هذه المسؤولية بالاستناد إلى فكرة مخاطر التقدم العلمي.

ويرتكز هذا السبب لإعفاء المنتج من المسؤولية عن خطورة منتجاته على أنه لا يمكن اكتشاف هذه المخاطر إلا بعد طرح المنتج للتداول بسبب أن حالة المعرفة الفنية والعلمية المتاحة وقت طرحها للتداول لم تسمح له باكتشافها.

وقد احتل الدفع بمخاطر التقدم العلمي والتقني⁽¹⁾، بمقارنته مع باقي آليات نفي المسؤولية، مكانة غاية في الأهمية، وتباينت الآراء بشأنه، واتجه النقاش على المستوى الأوروبي أثناء صياغة التوجيه الأوروبي⁽²⁾ لسنة 1985 المتعلقة بالمسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة إلى محاولة إرضاء جميع الأطراف⁽³⁾، حيث نص التوجيه في مادته⁽⁴⁾7 على أن الدفع بمخاطر التقدم العلمي منتج لآثاره، وترك للدول الأطراف الحرية في الأخذ به من عدمه، وذلك من خلال المادة 15 من التوجيه⁽⁵⁾، والتي جاء مضمونها بأن المنتج يظل مسؤولاً حتى ولو أثبت أن حالة المعرفة العلمية والفنية وقت طرح المنتج للتداول لم تسمح له باكتشاف أي عيب في المنتج.

(1) - المشرع تناول هذا الدفع للمسؤولية بعبارة ارتباط العيب بحالة المعرفة العلمية والتقنية، لكن اشتهر في أوساط الفقه القانوني باصطلاح مخاطر التقدم العلمي، أو تطور المعرفة العلمية، فكلها مصطلحات لها نفس المعنى.
(2) راجع :

Directive n°85_374 du conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, journal officiel n°L210 du 07_08_1985.

(3) - يعد فكرة مخاطر التطور العلمي والتقني من المصطلحات الحديثة نسبياً والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، وأشار إليها التوجيه الأوروبي ومن قبله اتفاقية ستراسبورغ وعلّة ذلك ما يحمله هذا المصطلح من فكر شديد التقدم خاص بنظرية الضمان وينادي بإقرار مبدأ ضمان السلامة في مواجهة مخاطر التقدم العلمي.

أنظر: فاطمة الزهراء بومدين، مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء، مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 5، يناير 2014، ص: 163.

(4) - تنص المادة 7 من التوجيه الأوروبي على أنه:

"Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve :.....

e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut".

(5) - ينص البند (ب) من المادة 15 من التوجيه الأوروبي على أنه:

....."

b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut".

والخلاف على إدراج مخاطر التطور العلمي ضمن أسباب الإعفاء من المسؤولية، لم يقتصر على مستوى تشريع الاتحاد الأوروبي، وإنما انتقل إلى تشريعات الدول الأوروبية، والتي أخذت به في الغالب بعد صراع كبير بين المؤسسات التشريعية الوطنية ومؤسسات التأمين والشركات الصناعية، وكان الخلاف يهم بالدرجة الأولى المنتجات الدوائية⁽¹⁾.

أما المشرع المغربي، فقد جاء النص على هذا الدفع في البند "هـ" من الفصل 106-9 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي⁽²⁾، الذي يقابله البند 4 من الفصل 10-1245 من القانون المدني الفرنسي⁽³⁾.

تطرح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المنتجات الدوائية البيطرية إشكالا رئيسا يتعلق بمدى إمكانية اعتبار مخاطر التقدم العلمي والتقني سببا لنفي مسؤولية المنتج أو الطبيب البيطري، نظرا لما يتميز به قطاع صناعة الدواء البيطري من خصوصية واضحة، سواء من حيث طبيعة المواد المستعملة، أو من حيث تطور المعرفة العلمية بشكل سريع قد يجعل بعض المخاطر غير قابلة للكشف في وقت الإنتاج

تتفرع عن هذا الإشكال مجموعة من الأسئلة من قبيل:

- ما هو مفهوم مخاطر التقدم العلمي في مجال المنتجات الدوائية؟
- ما هي حدود الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب نفي المسؤولية المدنية للطبيب البيطري؟ هل ينبغي إعفاء المنتج البيطري عندما يكون الخطر غير معروف وفقاً للمعايير العلمية المتاحة وقت التصنيع؟ أم أن عليه اتخاذ احتياطات إضافية بالنظر لخطورة استعمال الدواء على الإنسان والحيوان والبيئة معاً؟
- ما هي شروط ونطاق التمسك بفكرة مخاطر التقدم العلمي؟
- كيف يمكن تحقيق توازن بين مصلحة المنتج (الطبيب البيطري أو المؤسسة المصنعة) في تشجيع الابتكار وعدم تحميله مخاطر قد تعرقل البحث العلمي، ومصلحة المستخدمين (المربين، الفلاحين، المستهلكين غير المباشرين...) في ضمان الحد الأقصى من السلامة والحماية من الأضرار المحتملة؟

(1) - نور الدين الكامل، المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الدوائية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية - الرباط، سنة 2024، الصفحة: 303.

(2) - ينص الفصل 106-9 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على أنه: "تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقاً لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات... (ه) أنه لم يكن ممكناً اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتج في السوق...".

(3) - ينص البند 4 من الفصل 10-1245 من القانون المدني الفرنسي على أنه:

"Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : ...

4°- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; ...".

- دراسة هذا الاشكال وما يتفرع عنه من أسئلة فرعية، ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المؤطرة للموضوع، والمنهج المقارن من خلال الاستئناف ببعض التشريعات، خاصة الفرنسي، وإلى جانب ذلك، سنعتمد المنهج الاستنباطي لاستنتاج أحكام نفي المسؤولية المدنية للطبيب البيطري المنتج بالاستناد إلى مفهوم مخاطر التقدم العلمي والتقني في إطار قواعد ظهير الالتزامات والعقود.

وتأسيساً على ما سبق، سيتم تقسيم هذه الدراسة وفق الشكل التالي:

- ◆ **المطلب الأول: فكرة الدفع بمخاطر التقدم العلمي في المنتوجات الدوائية البيطرية**
- ◆ **المطلب الثاني: إعمال الدفع بمخاطر التقدم العلمي كسبب لنفي مسؤولية الطبيب البيطري المنتج**

المطلب الأول: فكرة الدفع بمخاطر التقدم العلمي في المنتوجات الدوائية البيطرية

تثير مخاطر التقدم العلمي والتقني، التي يدفع بها المنتج لنفي المسؤولية عنه، مجموعة من الإشكالات، وصعوبات قانونية وواقعية، حيث إن الدارسين لم يتفقوا عن المقصود بمخاطر التقدم العلمي والتقني⁽¹⁾، ثم إن فكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني تدور بين اتجاهين، فالاتجاه الأول يعتبرها سبباً من أسباب نفي المسؤولية المدنية عن المنتج⁽²⁾، أما الموقف أو الرأي الثاني فيرى عكس ذلك ويؤكد على ضرورة تحمل المنتج المسؤولية عن تلك المخاطر التي يكتشفها التطور العلمي والتقني⁽³⁾.

(1) أنظر في هذه الاتجاهات:

- حمود غزال الهيثم حسن، المسؤولية عن مخاطر التطور التكنولوجي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 33، عدد 01، السنة 2011.
- حسن عبد الباسط جمعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2004.
- قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، السنة الجامعية: 2004-2005.
- François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitry, la responsabilité du fait des produits défectueux, commentaire de la loi 98-389 DU 19 mai 1998, La revue Dalloz affaires.

(2) - أنظر في هذه الاتجاه:

- ميرفت ربيع عبد العال، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2004.
- محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع.
- حسن عبد الباسط جمعي، م س، ص: 266.
- صفاء شكور عباس، النظام القانوني للصيديات الالكترونية، دار الفكر والقانون المنصورة، الطبعة الأولى، سنة 2013، ص: 91.

(3) - أنظر في هذه الاتجاه:

- حسن عبد الباسط جمعي، م س، ص: 266.
- صفاء شكور عباس، النظام القانوني للصيديات الالكترونية، دار الفكر والقانون المنصورة، الطبعة الأولى، سنة 2013، ص: 91.

وبناء على ما سبق، وللإحاطة بفكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب لإعفاء الطبيب البيطري المنتج من المسؤولية، سنتناول مفهومها (الفقرة الأولى)، ثم نتطرق إلى الخلاف الذي نشأ بين فقهاء القانون في شأن الأخذ بهذه الفكرة من عدمه كسبب من أسباب نفي مسؤولية الطبيب البيطري (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الدفع بمخاطر التقدم العلمي في المنتوجات الدوائية البيطرية

نتج عن التقدم العلمي في تقنيات الإنتاج ظهور منتجات لا يمكن الكشف عن عيوبها التي تجعلها خطيرة إلا بعد مرور مدة زمنية معينة من تداولها، وهو ما يعرف بمخاطر التقدم العلمي الذي يستدعي منا تعريف مخاطر التقدم العلمي في مجال المنتوجات الدوائية البيطرية (أولاً)، وتبيان خصائصه (ثانياً).

أولاً: تعريف مخاطر التقدم العلمي

يعتبر مصطلح "مخاطر التطور العلمي" من العبارات الحديثة التي شاع استخدامها في وسط الفقه القانوني في مجال المسؤولية، وهي تشير إلى الدفع الذي يخول للمنتج استبعاد مسؤوليته إذا تمكن من إثبات أن ما لحق المنتج من عيب أو مخاطر لم يكن في استطاعته أن يكتشفه أو يتنبأ به نتيجة محدودية الحالة المعرفية العلمية أو التقنية التي لم تسمح له بذلك، وقت طرح الدواء للتداول.

وينبغي على ذلك أنه لا يقصد بها المخاطر التي تصاحب الابتكارات العلمية والتقنية كما يفهم من المصطلح، وإنما يقصد بها كشف العيوب والمخاطر من خلال المعرفة الحقيقية اللاحقة⁽¹⁾، أي أنها تتعلق بحالة عدم اكتشاف المنتج عند إطلاقه منتجاته للتداول، مخاطر هذه المنتجات أو عيوبها، وجاء التطور العلمي واكتشفها بعد أن تم طرحها للتداول في السوق، فهي مخاطر لم ينتجها التطور العلمي، وإنما كشفها⁽²⁾، بمعنى أن المنتج لم يستطع اكتشاف العيب أو تجنبه، لأن الحالة المعرفية العلمية والفنية المتوفرة وقت طرح المنتج للتداول لم تسعفه في ذلك، مما يؤدي إلى انتفاء مسؤوليته⁽³⁾، حيث إن العيب في المنتج كان موجوداً لحظة طرحه في السوق، غير أنه لم

(1) حمود غزال الهيثم حسن، م س، ص: 242.

(2) - حسن عبد الباسط جميعي، م س، ص: 262.

(3) - قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، م س، ص: 302.

وفي نفس المعنى أنظر:

- صالحه العمري، الحماية القانونية من مخاطر النشاط الطبي والصيدلي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 276.

- حسن حسين البراوي، مخاطر التطور بين قيام المسؤولية والإعفاء منها، دار النهضة العربية، سنة 2018، ص: 31.

- محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم، دار النهضة العربية، القاهرة 1998، ص:

يكن معروفا ولا يمكن معرفته لحظتها من قبل المنتج، لكن التطور العلمي اللاحق لطرح المنتج للتداول كشف وجود العيب⁽¹⁾.

وعرف بعض الفقه الفرنسي هذه المخاطر بأنها العيب الذي لم يستطع المنتج معرفته، لأن حالة العلم والتكنولوجيا آنذاك لم تسمح له باكتشاف هذه العيوب⁽²⁾.

وتعرف أيضا بأنها العيب الذي لم يتمكن المنتج -أو من في حكمه- من كشفه ولا تجنبه، نظرا لأن المعرفة العلمية والتقنية الموجودة وقت وضع المنتج في التداول لم تكن تسمح له بصفة موضوعية بذلك⁽³⁾.

يلاحظ من خلال هذه التعاريف أن المحور الأساسي في الدفع بمخاطر التقدم العلمي هو المعرفة العلمية والتقنية، لأنها هي التي كانت السبب في اكتشاف المخاطر، حيث كانت آنذاك عاجزة عن ذلك، وبالمقابل هي التي اكتشفت هذه المخاطر بعد التطور الذي عرفته فيما بعد⁽⁴⁾.

وتجد فكرة مخاطر التطور العلمي تطبيقا خصبا في مجال الأدوية، حيث تتعلق بكل عيب يلحق منتجات الأدوية لم يكن في استطاعة المنتج أو من في حكمه أو أي شخص ساهم في تصنيع الدواء في أي مرحلة أن يكتشف العيب أو يتفاداه وفقا للحالة العلمية والفنية الموضوعية والممكنة لحظة طرح الدواء للتداول⁽⁵⁾، لكن لا يتم اكتشافه إلا في وقت لاحق على هذا العرض⁽⁶⁾.

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف فكرة مخاطر التقدم العلمي في مجال الدواء البيطري بأنها: كشف التطور العلمي والتقني عن العيوب، التي لم يستطع الطبيب البيطري المنتج معرفتها أو بإمكانه معرفتها عند الصنع، في الدواء البيطري بعد طرحه للتداول، لأن حالة العلم آنذاك لم تسمح له باكتشاف هذه تلك العيوب، وبالتالي فيفترض أن العيب موجود في الدواء البيطري منذ طرح منتج الدواء البيطري للتداول في السوق، لكن حالة المعرفة العلمية لم تسمح بمعرفته أو اكتشافه في ذلك الوقت، ومع مرور الوقت وتطور المعرفة العلمية وتقدمها تكشف عن تلك العيوب الموجودة في الدواء البيطري.

(1) - سهام المر، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعها -دراسة مقارنة-، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان-، السنة الجامعية: 2016-2017، ص: 444.

(2) - François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitry, Op, cit, p: 23.

(3) - أبو بكر مهم، المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة، دراسة في الفصول 1-106 إلى 14-106 من ظل ع المضافة بمقتضى القانون 24.06، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير، العدد 54، سنة 2016، ص: 172.

(4) - أيوب فلاق، مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في ضوء قانون 24.09 -دراسة مقارنة-، مقال منشور بالمجلة الالكترونية للأبحاث القانونية، العدد 1، سنة 2018، ص: 42.

(5) - حسن حسين البراوي، م س، ص: 15.

(6) - نور الدين الكامل، م س، ص: 306.

ثانياً: خصائص مخاطر التقدم العلمي في مجال الدواء البيطري

إن فكرة مخاطر التطور تفترض أن المنتج لم يكن به عيب وقت إنتاجه أو طرحه للتداول، إلا أن تقدم المعارف والعلوم بعد ذلك كشف عن وجود مخاطر معينة فيه، ولا يمكن للمنتج التحلل من مسؤوليته إلا إذا أثبت أن هذه المخاطر لم تكن معلومة لحظة طرح المنتج.

ويترتب عن ذلك أن مخاطر التقدم العلمي تتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المخاطر، وأهمها:

1- أن يكون العيب مرتبطاً بالمنتج

تفترض فكرة مخاطر التقدم العلمي أن المنتج يوجد فيه عيب عند طرحه للتداول، لكن المنتج لم يتمكن من الإحاطة به رغم اتخاذه كافة الوسائل المتاحة للتحقق من سلامة المنتج.

وتختلف مخاطر التقدم العلمي عن المنتج المعيب في أن الأولى تحمي من أخطار عيوب مجهولة للمنتج المتداول، بسبب أن حالة المعرفة الفنية والعلمية المتاحة وقت طرحها للتداول لم تسمح له باكتشافها، أما المنتج المعيب فهو وجود عيب فيه معروف، أو قد يكون مجهولاً، ولكن حالة المعرفة العلمية والفنية كانت تسمح له باكتشافه.

2- أن يتعدا اكتشاف العيب بسبب الحالة العلمية أو التقنية

تقوم فكرة مخاطر التقدم العلمي في المجال الدوائي على أن المنتج كان سليماً عند طرحه للتداول ولكن بمرور زمن معين يكشف التقدم العلمي عن عيوب في ذلك المنتج الذي تم إطلاقه للتداول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي تسمح باكتشافه.

وتجعل هذه الخصيصة هذه المخاطر غير معلومة، أو غير قابلة للكشف وللعلم وقت طرح المنتج للتداول.

3- عدم إمكانية توقع مخاطر التقدم العلمي

إن فكرة مخاطر التقدم العلمي تنبني على أنها مخاطر لا يمكن توقعها ولا دفعها، بسبب أن المعرفة العلمية لم تصل إلى كشفها حين طرح الدواء للتداول، وهو ما يجعل من عملية تأمين مخاطر التطور العلمي صعبة، إذ كل ما يخرج عن دائرة التوقع، أو يتعدى إخضاع ظهوره أو تحققه للتقدير وفق ما تقتضي به الأصول العلمية لحساب الاحتمالات لا يقبل التأمين.

وتميز هذه الخصيصة بين مخاطر التقدم العلمي والمنتجات الخطيرة التي بالرغم من اشتراكهما في تهديد سلامة المستهلك وأمانه إلا أن المنتجات الخطيرة قد تقوم خطورتها بدون وجود عيوب في هذه المنتجات.

ومن جهة أخرى، فإنه إذا كانت مخاطر التقدم العلمي تتشابه مع القوة القاهرة في استحالة توقعهما، فإنه لا يمكن اعتبار مخاطر التقدم العلمي شكلاً من أشكال القوة القاهرة التي يمكن التمسك بها لدفع المسؤولية،

فالقوة القاهرة يجب أن تكون أمرا خارجيا أو أجنبيا عن المسؤول، على غير مخاطر التقدم العلمي التي تكون غير متوقعة ومستحيلة الدفع، إلا أنها ليست أمرا خارجيا عن المنتج.

الفقرة الثانية: فكرة مخاطر التقدم العلمي بين الأخذ والرفض

إن الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية هي محل خلاف بين الفقه القانوني، بين مؤيد لهذه الفكرة (أولا) ورافض لها (ثانيا)، ولم تسلم مسؤولية الطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري من هذا النقاش.

أولا: الاتجاه المؤيد لفكرة الدفع بمخاطر التقدم العلمي لنفي مسؤولية الطبيب البيطري المنتج

يتجه أصحاب هذا الرأي إلى القول بوجود الاعتداد بمخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من مسؤولية المنتج (الطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري)، والبحث عن حل وسط يوفق بين الحاجة إلى تشجيع الابتكار من قبل المنتجين وبين توقعات مستهلكي المنتجات الطبية البيطرية المشروعة في المنتجات الأكثر أمانا.

ويستند أصحاب هذا الرأي على مجموعة من المبررات والحجج، والتي نذكر من بينها:

- إذا لم يكن بالإمكان معرفة العيب أو اكتشافه وقت طرح المنتج الدوائي البيطري في السوق، فإن تحميل الطبيب البيطري بالمسؤولية بالرغم من ذلك يعتبر التزاما بمستحيل⁽¹⁾، ولا يجوز الالتزام بالتزامات غير محددة، ولا التزم بمستحيل أو لا يمكن إدراكه؛

- إن عدم الاعتداد بمثل هذا الدفع من شأنه أن يعرقل التقدم العلمي وتطور المنتجات الحديثة، وسيترتب عنه الإحجام عن التطور والابتكار والتجديد التكنولوجي، حيث يؤدي إلى إعاقة الصناعة والإضرار بالاقتصاد وحرمان المجتمع من منافعه. من جهة أخرى فمن شأن الأخذ بهذا الدفع تحفيز الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجي، حيث إن المنتج يطمئن إلى أنه لن يتحمل عبء ما يتم التوصل إليه من اكتشافات مما يدفعه إلى الابتكار والتجديد، ودون خشية وجود مخاطر كامنة لم يتمكن من العلم بها وتفاديها وقت طرح المنتج الدوائي للتداول في السوق، بحكم حالة المعرفة العلمية السائدة، الشيء الذي يشجع ويحفز المنتج على مواصلة البحث والتطوير⁽²⁾؛

- إن عدم الأخذ بمخاطر التطور العلمي كسبب لنفي المسؤولية والإعفاء منها سيؤدي إلى زيادة نفقة التأمين عن المخاطر، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات ارتفاعا بعد إلزام المنتج بالتعويض عن هذه الأضرار.

وقد نعى المشرعان الفرنسي والمغربي في نفس الاتجاه، حيث أخذ بمخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، وذلك من خلال المادة 10-1245 بالنسبة للمشرع الفرنسي، والمادة 9-106 بالنسبة للمشرع

(1) - ميرفت ربيع عبد العال، م س، ص: 82-83.

(2) - أنظر:

- فاطمة الزهراء بومدين، م س، ص: 162 وما بعدها.

- حسن حسين البراوي، م س، ص: 105.

المغربي، غير أن المشرع الفرنسي لم يأخذ بالإعفاء من مخاطر التطور العلمي على إطلاقه، بل اعتبره سببا نسبيا للإعفاء⁽¹⁾، وذلك حينما استثنى المواد التي تدخل في مجال الدواء والتي يتم استخراجها من جسم الإنسان، وذلك من خلال المادة 10-1245 من القانون المدني الفرنسي، بخلاف المشرع المغربي الذي لم يضع هذا الاستثناء، وبالتالي فالمشرع المغربي قد أخذ بمخاطر التطور العلمي والتقني كسبب لإعفاء الطبيب البيطري المنتج من المسؤولية المدنية على إطلاقه، وبشكل واسع مقارنة بالمشرع الفرنسي.

ثانيا: الاتجاه الرافض لفكرة الدفع بمخاطر التقدم العلمي لنفي مسؤولية الطبيب البيطري المنتج

يعتبر المشرعان المصري العراقي من بين التشريعات التي لم تأخذ بمخاطر التطور العلمي والتقني كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية المدنية.

وقد ذهب الاتجاه المؤيد لهذا الموقف إلى أنه لا يمكن اعتبار مخاطر التقدم العلمي سببا لدفع المسؤولية المدنية عن المنتج أو الإعفاء منها، وقد أسسوا موقفهم على مجموعة من الحجج والبراهين⁽²⁾، وهي كما يلي:

- إن الأخذ بمخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية يتناقض مع الطبيعة الموضوعية للمسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة القائمة على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس⁽³⁾، التي تبناها التوجيه الأوروبي، حيث إن التمسك بالإعفاء لعدم تمكن المنتج من العلم بعيوب المنتجات، في ضوء الحالة العلمية وقت صنع المنتج، لا يعني سوى أن المسؤولية تتأسس على خطأ مفترض يمكن للمنتج إثبات عكسه، وذلك بإثبات قيامه ببذل الجهد الكافي والعناية اللازمة للتعرف إلى عيوب المنتج⁽⁴⁾؛

- إن عدم اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا للإعفاء من المسؤولية عن منتج الدواء، سيكون من شأنه تشجيع المنتجين، ومن بينهم الطبيب البيطري المنتج، على المزيد من البحث، بهدف تحقيق درجة أعلى من أمان في المنتجات الدوائية، الشيء الذي من شأنه أن يغني ويطور الخبرات الفنية والتقنية لهؤلاء المنتجين ويضعهم في مركز تنافسي أفضل، ناهيك عن بث الطمأنينة في نفوس المستهلكين لهذه المنتجات، على اعتبار أنها خضعت لمجموعة من الشروط وروعت في تصنيعها وإنتاجها التقنيات الحديثة، وذلك من أجل التأكد من خلوها من العيوب قبل طرحها في السوق للتداول⁽⁵⁾؛

(1) - محمد بودالي، م س، ص: 47.

(2) - في هذا الخصوص أنظر:

- حسن عبد الباسط جميعي، م س، ص: 266.

- صفاء شكور عباس، م س، ص: 91.

(3) - حسن عبد الباسط جميعي، م س، ص: 66.

(4) - فاطمة الزهراء بومدين، م س، ص: 184.

(5) - عبد الجليل دياب حمد المشهداني، المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن عيوب المنتجات الدوائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة 2020، ص: 199.

- إن تأسيس مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي لا ترجع إلى ارتكاب المنتج خطأ معيناً، بقدر ما ترجع لضرورة ضمان التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك.

بعد أن عرضنا لهذين الاتجاهين، يتضح أن لكل اتجاه حججه وبراهينه المقنعة والمنطقية، وفي إطار الترجيح بين الاتجاهين، فإننا نميل إلى تأييد الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب من أسباب إعفاء الطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري من المسؤولية، إلا أنه لا يجب أن نأخذها بشكل مطلق وغير مقيد، ولذلك وجب وضع ضوابط وشروط للقول والأخذ بها كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية.

وبالتالي، نأخذ فكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب إعفاء الطبيب البيطري من المسؤولية المدنية عن إنتاج الدواء البيطري للأسباب التالية:

- إن القول بمسؤولية الطبيب البيطري عن المخاطر التي يكتشفها التطور العلمي في المنتج الدوائي البيطري بعد إطلاقه للتداول وعرضه في السوق، فيه إجحاف للطبيب البيطري صانع الدواء البيطري، حيث يتم تحميله مسؤولية عن عيب لم يكن يعلمه أو لم يكن باستطاعته ذلك، وهناك قاعدة تقول إنه لا التزام بما لا يمكن إدراكه أو لا يمكن التنبؤ به.

- إن الدفع بعدم تحميل مستهلكي الدواء البيطري مخاطر التطور العلمي، يمكن تجاوزه وذلك بوضع نظام شامل للتعويض عن الأضرار التي تخلفها المنتجات الدوائية البيطرية، وذلك من خلال إنشاء صندوق للضمان، تسهم في تمويله الدولة والمنتجين، مع التأكيد على ضرورة تشديد مسؤولية المنتجين وعدم التساهل فيها حتى وإن قلنا بإمكانية الاستناد إلى مخاطر التقدم العلمي كسبب لنفي مسؤولية الطبيب البيطري.

- إن القول بمسؤولية الطبيب البيطري على هذا النحو من شأنه أن يوقف روح الابتكار والإبداع من لدن البياطرة المنتجين وصناع الدواء البيطري، وبالنتيجة عدم الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم العلمية بسبب كبح روح المبادرة وعرقلتها.

- وبالرغم من ذلك لا يمكن الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب إعفاء البياطرة المنتجين للدواء البيطري من المسؤولية على إطلاقها، بل لا بد من التقيد بمجموعة من الضوابط من قبل البياطرة، والغاية من ذلك هو عدم تنصل صانع الدواء البيطري من المسؤولية واعتبار مخاطر التطور العلمي وسيلة لتبرير الأخطاء التي قد يرتكبها، ومن بين هذه الشروط نذكر ما يلي:

- أن تكون المعرفة العلمية بالمخاطر المعتبرة للإعفاء من المسؤولية بعد طرح الدواء البيطري للتداول، أما عكس ذلك فلا يحق للطبيب البيطري المنتج التمسك بمخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية؛

- يجب أن لا يكون الطبيب البيطري المنتج عالماً أو في استطاعته العلم بالعيب اللاحق بالدواء البيطري، على اعتبار أن علمه بهذا العيب في ضوء ما وصل إليه العلم والمعرفة قبل طرحه للتداول، أو مجرد إمكانية العلم بذلك لا يعطيه الحق في التمسك بفكرة مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب نفي المسؤولية المدنية؛

- بمجرد اكتشاف عيب في الدواء البيطري بعد طرحه للتداول، وجب على الطبيب البيطري المنتج أن يبادر إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتدارك النتائج والآثار الضارة للدواء البيطري، وأن يعلم العموم بذلك العيب وتنبيههم إلى مخاطره التي اكتشفت مؤخرا، كما عليه وقف تداولها وسحبها من السوق بشكل مؤقت لإصلاح تلك العيوب قبل طرحها للتداول مرة أخرى، أو سحبها بشكل نهائي في الحالة التي يتعذر عليه إصلاح تلك العيوب.

المطلب الثاني: إعمال الدفع بمخاطر التقدم العلمي كسبب لنفي مسؤولية الطبيب البيطري المنتج

إن الأخذ بمخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب لإعفاء الطبيب البيطري منتج الدواء البيطري من المسؤولية المدنية لا بد من توفر شروط التمسك بفكرة مخاطر التقدم العلمي من جهة (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى لا بد أن نحدد نطاق الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب نفي المسؤولية المدنية عن الطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط التمسك بفكرة مخاطر التقدم العلمي

للتمسك بفكرة مخاطر التقدم والتطور العلمي من قبل المنتج كسبب من أسباب نفي المسؤولية، يفترض في المنتج الدوائي وقت طرحه في السوق أنه يحمل عيبا غير معلوم (أولا)، ولم يكن في استطاعة المنتج أن يعلمه في ذلك الوقت، حيث إن تقدم المعارف العلمية هو الذي كشفه وأفصح عن وجود مخاطر معينة فيه (ثانيا)، ثم ضرورة اتخاذ منتج الدواء البيطري جميع التدابير الضرورية واللازمة لتدارك النتائج الضارة التي تنتج عن اكتشاف العيب في الدواء البيطري (ثالثا).

أولا: وجود عيب في الدواء البيطري لم يكن معلوما ولم يكن بالاستطاعة معرفته

يعد عدم العلم بوجود العيب في الدواء البيطري وعدم استطاعة معرفته وقت طرحه للتداول في السوق، الشرط الأساسي للأخذ بمخاطر التقدم العلمي كأحد الأسباب التي تعفي الطبيب البيطري المنتج من المسؤولية.

ويجب أن يكون السبب في عدم العلم بوجود هذه المخاطر هو أن المعرفة الفنية والعلمية الثابتة وقت طرح المنتج للتداول لم تكن تسمح للمنتج أن يكتشفه أو يتنبأ به عند صناعة هذه المنتج، وحتى لحظة طرحه للتداول، وليس بسبب تقصيره، أو عدم بذله لجهد في التحقق من وجود المخاطر.

ويجب أن تكون عدم القابلية على العلم والكشف عن هذه المخاطر في وقت وزمن محددين، ويتحدد ذلك بوقت طرح الدواء للتداول، حينما يتخلى عنه المنتج إراديا⁽¹⁾، أو كما حدد ذلك الفصل 106-5 الذي نص على أنه

(1) - راجع :

Christian Laroumet, La responsabilité du fait des produit défectueux après la loi du 19 mai 1998, recueil Dalloz, 1998, p.311.

يعتبر المنتج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توبيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.

وكنتيجة لما سبق، لا يكون المنتج مسؤولا إذا أثبت عدم طرحه للمنتج للتداول إراديا، وذلك طبقا للفصل 106-9 من ظهير الالتزامات والعقود⁽¹⁾.

ويقع عبء إثبات توفر هذا الشرط على الطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري⁽²⁾، فبالرجوع للفصل 106-9 من ظهير الالتزامات والعقود نجده ينص على أن مسؤولية المنتج تنتفي إذا تمكن المنتج من إثبات توفر الشروط الواردة في هذا الفصل، والتي من ضمنها عدم إمكانية اكتشاف العيب بالنظر لما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض الدواء في السوق.

تقدر حالة المعرفة العلمية والفنية بشكل وبطريقة موضوعية مجردة، بعيدا عن الإمكانيات والقدرات الخاصة بكل منتج على حدة.

ثانيا: أن تظهر حالة المعرفة الفنية والعلمية بالمخاطر بعد طرح المنتج الدوائي للتداول

قد يكتشف التطور العلمي والتقني عن وجود عيب ما في أحد الأدوية البيطرية بعد مدة من طرحها للتداول، وهذا الأمر وارد وكثير الحصول خاصة في مجال الأدوية عامة والدواء البيطري خاصة، وذلك على أساس أن الصناعة والإنتاج يتطوران بتطور العلم والمعرفة واحتياجات الإنسان.

ومما لا شك فيه أن عددا من المخاطر لا يمكن اكتشافها إلا بعد طرح المنتج للتداول⁽³⁾، ويجب أن تقع المعرفة العلمية بالمخاطر بعد طرح الدواء للتداول في السوق، وهذا يعني أن يباشر المنتج صناعة الدواء والعملية الإنتاجية وفق المعلومات والمعرفة المتاحة وقت طرح الدواء للتداول⁽⁴⁾.

وللتمسك بمخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب لنفي المسؤولية المدنية للطبيب البيطري المنتج للدواء البيطري، يجب أن يتم اكتشاف العيب أو الخطر بعد طرح الدواء البيطري للتداول في السوق.

(1) - ينص الفصل 106-9 من ظهير الالتزامات والعقود على أنه: "تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات:

(أ) أنه لم يقم بعرض المنتج في السوق؛....."

(2) - الهام هريب وفتيحة ناصر، تأثير مخاطر التطور العلمي على قواعد المسؤولية، مقال منشور بمجلة صوت القانون، المجلد 9، العدد 1، سنة 2022، ص: 932.

(3) - ناجية العطارق، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء القانون الفرنسي، قانون رقم 98/389م، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد 6، يونيو 2015، ص: 91.

(4) - حليم رجب كمال السيد، القيود الواردة على العمل الصيدلي، دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية مصر، سنة 2019، ص: 147.

ثالثا: اتخاذ منتج الدواء البيطري كافة التدابير اللازمة لتدارك الآثار الضارة التي تنتج عن اكتشاف هذا

العيب

بمجرد كشف التطور العلمي العيب في المنتج الدوائي البيطري، لا بد للمنتج أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتدارك آثاره الضارة، كأن يتخذ المنتج كافة الإجراءات لمنع الضرر، وأن يقوم بسحب الدواء البيطري المعيب من التداول⁽¹⁾، وإعلام الجمهور وتحذيرهم من تلك المخاطر الكامنة في المنتوجات التي اكتشف مخاطرها وعيوبها مؤخرا⁽²⁾.

وبالتالي، لا يكفي إثبات عدم توفر خطر التطور في ظل المعرفة العلمية أثناء عرض الدواء البيطري للتداول، وإنما يجب عليه أيضا أن يثبت أنه قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الآثار الضارة والخطيرة الناتجة عن العيب في الدواء البيطري، والتي من شأنها أن تؤثر في تقرير الفوائد والمخاطر المرتبطة بالدواء البيطري.

الفقرة الثانية: حدود أعمال الدفع بمخاطر التقدم العلمي والتقني

بعد أن تطرقنا إلى شروط الأخذ بفكرة مخاطر التطور العلمي كسبب لنفي المسؤولية المدنية عن الطبيب البيطري عن المنتجات الدوائية البيطرية، سنخصص هذه الفقرة لدراسة نطاق الأخذ بفكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني، بحث سنحدد (أولا) نطاقها من حيث المنتوجات، ثم من حيث الزمان (ثانيا)، وأخيرا من حيث المكان (ثالثا).

أولا: من حيث المنتجات

تعد المواد البيطرية منتجات تدخل ضمن نطاق أو حدود مخاطر التطور العلمي كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية المدنية، وبالرجوع إلى الفصول المنظمة للموضوع، يلاحظ أن المشرع المغربي نص على أن جميع المنتجات تدخل ضمن دائرة مخاطر التطور العلمي بدون استثناء، بيد أن المشرع الفرنسي استثنى منها المنتجات الدوائية التي يكون مصدرها جسم الإنسان أو مشتقاته.

وبالتالي فالمشرعان المغربي والفرنسي جعلوا جميع المنتجات الدوائية البيطرية تدخل ضمن دائرة فكرة مخاطر التقدم العلمي والتقني كسبب لإعفاء الطبيب البيطري من المسؤولية المدنية.

وإن المعرفة العلمية والتقنية التي يعتد بها، ليست هي تلك المتفق عليها في مجال صناعة وابتكار المنتوجات الدوائية، بما فيها البيطرية فقط، بل هي كامل المعرفة العلمية والتقنية المتاحة، والموجودة في المجالات الأخرى،

(1) - ناجية العطراقي، م س، ص: 91.

(2) محمود عادل محمود، الالتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة 2016، ص: 194.

خاصة التي لها علاقة بالمنتج الدوائي البيطري المعني وباستخداماته على المستوى الواقعي، والتي يمكن استخدامها في صناعة وابتكار المنتج الدوائي البيطري اجتناب العيب الذي يشوبه⁽¹⁾.

وبعبارة أخرى، لا يستطيع المنتج أن يدعي تخصصه في قطاع معين من العلوم لكي ينفي المعلومات التي كانت متاحة والمتعلقة بفروع المعرفة الإنسانية الأخرى، وأن تقدير حالة المعرفة العلمية والفنية يكون بطريقة موضوعية مجردة دون الأخذ في الاعتبار الصفات والقدرات الخاصة بشخص المنتج⁽²⁾.

ثانياً: من حيث الزمان

باستقراء مقتضيات المادة 15-1245 من القانون المدني الفرنسي نجدها تنص على أنه لا يمكن للمنتج أن يتمسك بمخاطر التطور للإعفاء من المسؤولية، إذا ما ظهر العيب، وذلك خلال مدة العشر سنوات من تاريخ طرح المنتج للتداول، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النتائج والآثار الضارة الناجمة عن المنتج المعيب⁽³⁾، من خلال إعلام الجمهور المستهلكين والأطباء وممتهني الصحة ومن في حكمهم واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين من أجل تدارك النتائج والآثار الضارة، حيث لا يمكنه خلال هذه المدة الدفع بمخاطر التقدم العلمي، لأن ذلك دليل على عدم اتخاذه كل الاحتياطات اللازمة لإنتاج الدواء⁽⁴⁾.

وقد حاول المشرع الفرنسي التوفيق بين مصالح المنتجين من جهة، والمتضررين من جهة أخرى، حيث منح للمنتجين لحماية مصالحهم التمسك بهذا الدفع خلال هذه المدة، الأمر الذي قد يجنبهم تحمل تعويضات كبيرة لفائدة المتضررين، وكذلك من الناحية الاقتصادية من أجل تشجيع المنتجين على الابتكار في مجال الأدوية عامة، والمنتجات الدوائية خاصة، بالإضافة إلى أن بعض شركات التأمين في بعض الدول في الاتحاد، لا تقر بمبدأ مخاطر التقدم العلمي والتقني⁽⁵⁾.

ومن جهة أخرى، حتى ومصالحة المتضررين من خلال إعطاءهم الإمكانية في رفع دعواهم خلال مدة 10 سنوات، والتوسيع من دائرة المنتجات الدوائية البيطرية التي لا يمكن للطبيب البيطري الصانع للدواء البيطري أن يدفع بمخاطر التقدم العلمي بشأنها.

(1) - نور الدين الكامل، م س، ص: 307.

(2) - مروى طلال درغام، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة 2018، ص: 366.

(3) - تنص المادة 15-1245 من القانون المدني الفرنسي على أنه:

"Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice".

(4) - صالح العمري، م س، ص: 277.

(5) - حسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2000، ص: 82.

الواقع أن مدة 10 سنوات لا يمكن تطبيقها على جميع المنتجات الطبية البيطرية، لأنه قد لا تظهر المخاطر في بعض الحالات إلا ما بعد مرور 10 سنوات، كما أنه في حالات أخرى قد يكون احتمال كبير جدا في ظهور المخاطر في المنتج قبل هذه المدة، ومن جهة أخرى، فإن ظهور العيب أو الخطر خلال هذه 10 سنوات يعني أن يتخذ الطبيب البيطري المنتج إجراءات وقائية خلال هذه الفترة، وبمجرد انتهائها يتحلل من التزاماته بالتتابع، وهذا لا يوفر حماية كافية للمتضررين.

وحسنا فعل المشرع المغربي بعدم تحديده المدة التي يكون فيها المنتج مسؤولا عن مخاطر التطور العلمي والتقني، وكذا المدة التي يحق له التمسك بهذا الدفع لنفي مسؤوليته، وترك الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، واحترام خصوصية كل منتج على حدة.

ثالثا: من حيث المكان

بخصوص حدود أعمال الدفع بمخاطر التقدم العلمي من حيث المكان، أو النطاق الجغرافي، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بتولوز الفرنسية في قرار لها أنه: "يجب أن يتم تقييم المعرفة العلمية والتقنية، بالمعنى المقصود في الفصل 10-1245 من القانون المدني⁽¹⁾، بطريقة موضوعية بحتة، دون مراعاة صفات وقدرات المنتج، وأن حالة المعرفة العلمية والتقنية هي الأكثر تقدما في العالم كما كانت موجودة وقت تداول المنتج المعني".

وقد علق أحد الباحثين على هذا القرار بأنه لا يجب الاعتداد بحالة المعرفة العلمية والتقنية المتوفرة في النطاق الجغرافي التي ينتهي إليه صانع المنتج الدوائي، أو في النطاق الجغرافي الذي سيتم فيه عرض المنتج الدوائي به، وإنما يتم الاعتداد بكامل المعرفة العلمية الموجودة على المستوى العالمي والأكثر تطورا⁽²⁾.

خاتمة:

ختاما، من كل ما سبق، يتضح أن مسؤولية الطبيب البيطري المنتج عن مخاطر التطور العلمي والتقني أثارت إشكالات عدة من حيث مفهومها ونطاق أعمالها، الأمر الذي انعكس على موقف كل من التشريع والفقهاء، فهناك مؤيد لإقرار مسؤولية المنتج عن مخاطر التقدم العلمي، وهناك اتجاه رافض لإقرار مسؤوليته عنها، ليحسم الخلاف فيما بعد وذلك بإقرار أغلب التشريعات، ومنها التشريعات المغربية والفرنسية، عدم مساءلة المنتج بصفة عامة عن مخاطر التطور العلمي والتقني.

(1) - تنص المادة 10-1245 من القانون المدني الفرنسي على أنه:

"Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

...

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; ..."

(2) - نور الدين الكامل، م س، ص: 307 و308.

وتعد المعارف العلمية والتقنية المحور الأساسي في الدفع بمخاطر التطور العلمي والتقني لنفي مسؤولية الطبيب البيطري عن إنتاج الدواء البيطري، على اعتبار أنها هي السبب في عدم الكشف عن العيوب والمخاطر في الدواء البيطري، حيث إن هذه المعارف وقت طرح الدواء البيطري للتداول في السوق كانت عاجزة عن الكشف عن العيوب، في المقابل هي التي اكتشفتها وذلك بسبب ما عرفته من تطور وتقدم.

وعلى الرغم من أن المشرع المغربي ونظيره الفرنسي نصا على دفع المسؤولية المدنية بسبب مخاطر التطور العلمي والتقني، إلا أنه لم يوضحا بشكل دقيق العناصر والشروط التي يقوم عليها هذا الدفع حتى يحق للمنتج عامة، والطبيب البيطري المنتج خاصة، الدفع بها والتمسك بها لنفي مسؤوليته، وقد تدخل الفقه لسد هذا الفراغ، وحدد مجموعة من الشروط يجب توفرها لإعمال هذا الدفع، أولها وجود عيب في الدواء البيطري لم يكن معلوما ولم يكن بالاستطاعة معرفته عند طرحه للتداول، وثانيا أن يكشف تطور حالة المعرفة الفنية والعلمية هذه المخاطر بعد طرح المنتج الدوائي للتداول، وأخيرا ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتدارك الآثار الضارة التي تنتج عن اكتشاف هذا العيب من طرف منتج الدواء البيطري.

ومن كل ما سبق نقترح ما يلي:

- إصدار نص قانوني صريح ينظم الدفع بمخاطر التقدم العلمي، حيث يتم تحديد مفهومه وشروط الإعفاء وحدوده؛
- إلزام الطبيب البيطري المنتج بالتبوع بعد طرح المنتج في السوق، حتى لا يستفيد من الإعفاء إذا كان بإمكانه اكتشاف الخطر لاحقا ولم يتخذ الإجراءات اللازمة؛
- توعية الأطباء البيطريين المنتجين للدواء البيطري بحدود الدفع بمخاطر التقدم العلمي، ثم وضع قيود تحول دون إساءة استعمال هذا الدفع حفاظا على حقوق المتضررين من جهة، وتشجيع الابتكار الصناعي في المجال البيطري من جهة ثانية.